

SUV VA YER RESURLARINI BARQAROR BOSHQARISH ORQALI CHO‘LLANISHNI OLDINI OLISH

Allayorov Norbek Baxodir o‘g‘li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15709117>

Annotatsiya. Ushbu ishda insoniyat sivilizatsiyasiga tobora kuchli ta’sir ko‘rsatayotgan global ekologik muammolar, ayniqsa, cho‘llanish jarayonining sabablari, oqibatlar va ekologik xavfsizlikka tahdidlari tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekistonda olib borilayotgan ekologik siyosat, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarning cho‘llanishga qarshi kurashdagi roli hamda zamonaviy ekologik monitoring tizimlarining ahamiyati yoritilgan. Ish yakunida oziq-ovqat xavfsizligi, yer resurslarini barqaror boshqarish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: global isish, cho‘llanish, ekologik xavfsizlik, qurg‘oqchilik, tuproq degradatsiyasi, monitoring, oziq-ovqat xavfsizligi.

Аннотация. В данной работе проанализированы глобальные экологические проблемы, оказывающие все большее влияние на человеческую цивилизацию, особенно причины, последствия и угрозы экологической безопасности, вызванные процессами опустынивания. Также освещена экологическая политика, проводимая в Узбекистане, роль ООН и других международных организаций в борьбе с опустыниванием, а также значимость современных систем экологического мониторинга. В заключение представлены рекомендации по обеспечению продовольственной безопасности и устойчивому управлению земельными ресурсами.

Ключевые слова: глобальное потепление, опустынивание, экологическая безопасность, засуха, деградация почв, мониторинг, продовольственная безопасность.

Abstract. This paper analyzes the global environmental problems increasingly affecting human civilization, with a particular focus on the causes, consequences, and threats to ecological security posed by desertification processes. It also highlights Uzbekistan’s current environmental policy, the role of the United Nations and other international organizations in combating desertification, and the significance of modern environmental monitoring systems. The study concludes with recommendations for ensuring food security and sustainable land resource management.

Keywords: global warming, desertification, ecological security, drought, soil degradation, monitoring, food security.

So‘nggi yillarda Yer sayyorasida iqlim o‘zgarishlari, tabiiy resurslarning kamayishi va antropogen bosim natijasida global ekologik muammolar jiddiy tus olmoqda. Ular orasida cho‘llanish jarayoni eng dolzarb muammolardan biridir. Har yili millionlab gektar unumdor yerlar cho‘lga aylanib, qishloq xo‘jaligiga, suv resurslariga va aholining hayot sifati darajasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Cho‘llanish – bu tabiiy yoki antropogen omillar ta’sirida tuproq unumdorligining pasayib, landshaftlarning cho‘lga aylanish jarayonidir. Asosiy sabablari sifatida iqlim o‘zgarishi va yog‘ingarchilikning kamayishi, suv resurslarining noto‘g‘ri boshqaruvi, qishloq xo‘jaligidagi yaroqsiz yer ishlovi, o‘rmonlarning kesilishi va yaylovlarning haddan tashqari ishlatilishi, kimyo

hamda boshqa sanoat korxonalarida keng miqyosidagi tashlanmalarning ortib borishini keltirib o‘tish mumkin.

Oxirgi yillarda o‘tkazilgan ilmiy kuzatuvlar va BMTning Cho‘llanishga qarshi konvensiyasi ma‘lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda dunyo bo‘yicha 168 dan ortiq davlatda cho‘llanish jarayoni faol davom etmoqda. Bu holat qishloq xo‘jaligi uchun yaroqli yerlarning yillik 12 million gektargacha qisqarishiga olib kelmoqda. Boshqacha aytganda, har daqiqa Yer sayyorasida 23 gektar unumdor yer cho‘lga aylanmoqda.

Bunday o‘zgarishlar global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligiga bevosita tahdid tug‘diradi, chunki u hosildorlikning keskin pasayishiga, narxlar barqarorligining buzilishiga va qishloq aholisi turmush darajasining yomonlashuviga sabab bo‘ladi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar, xususan, Markaziy Osiyo, Afrika va Janubiy Osiyo mintaqalari ushbu xavf ostida qolmoqda. Cho‘llanish iqlim o‘zgarishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, stress, suv tanqisligi va yer degradatsiyasi orqali inson salomatligi va oziq-ovqat ishlab chiqarish zanjiriga bosimni kuchaytiradi.

Bugungi kunga kelib, O‘zbekiston Respublikasida cho‘llanish tahdidi hududiy jihatdan kengayib bormoqda. Ayniqsa Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy va Qashqadaryo viloyatlarida ushbu jarayonning kuchaygani yaqqol sezilmoqda. Orol dengizining so‘nggi o‘n yilliklarda qurib borishi natijasida yuzaga kelgan ekologik falokat bu jarayonni tezlashtirib, mintaqada keskin iqlim o‘zgarishlari, tuproq sho‘rlanishi, o‘simlik va hayvonot dunyosining qisqarishi, shuningdek, aholining sog‘lig‘iga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, Respublika hududida 5 million gektardan ortiq yer maydoni ekologik tanglik zonasiga kiradi. Ushbu hududlarda tuproq unumdorligi jiddiy darajada kamaygan, ayrim hollarda deyarli butunlay yaroqsiz holga kelgan. Orolqum, Misqonqum, Qizilqum kabi yangi hosil bo‘lgan cho‘l zonalarini chang bo‘ronlari va sho‘r qatlamlarning tarqalishi orqali ekologik muvozanatni izdan chiqarmoqda. Shu sababli, bu hududlarda cho‘llanishga qarshi kurashish, yer resurslarini barqaror boshqarish, iqlim moslashuvi strategiyalarini ishlab chiqish va ekologik monitoring tizimlarini kuchaytirish dolzarb masalaga aylangan.

Cho‘llanish tahdidiga qarshi O‘zbekiston Respublikasida bir qator tizimli va maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ekologik monitoring va kartografiya ishlari doirasida tuproq erroziyasi, sho‘rlanish, o‘simlik qoplaminin degradatsiyasi kabi holatlar muntazam ravishda kuzatilib, geoinformatsion tizimlar asosida raqamli xaritalar tuzilmoqda. Bu xaritalar cho‘llanish xavfi yuqori bo‘lgan hududlarni aniqlash, muhim choralarni rejalashtirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Ko‘chma qumlar va shamolning tuproq yuzasidagi mayda zarrachalarni (chang, qum, loy) uchirib olib ketishi natijasida tuproq qatlamining yemirilishiga qarshi himoya uchun o‘simliklar ekish ishlari keng miqyosda olib borilmoqda. Jumladan, saksovul, cherkez, yantoq kabi cho‘lga chidamli o‘simliklar sun‘iy ekilib, shamol erroziyasini kamaytirish va tuproq qatlamining barqarorligini ta‘minlashga xizmat qilmoqda. Bu chora Orolbo‘yi hududida chang-bo‘ronlar sonini pasaytirishda sezilarli ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish orqali suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv yo‘qotishlarini kamaytirish va sug‘oriladigan yerlarning samaradorligini oshirishga erishilmoqda. Zamonaviy tomchilatib sug‘orish, lazerli yer tekislagichlar, avtomatik monitoring moslamalari joriy qilinmoqda. Bu esa yer degradatsiyasining oldini olish bilan birga, cho‘llanishni sekinlashtirishga ham xizmat qilmoqda.

Tuproq degradatsiyasi va cho‘llanishga qarshi kurashda xalqaro miqyosda bir qator muhim tashabbuslar ilgari surilgan. Jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Land Degradation Neutrality” dasturi tuproq resurslarini tiklash va degradatsiyani to‘xtatishni maqsad qilgan global strategik tashabbusdir. Ushbu tashabbusga ko‘ra, 2030-yilgacha tuproq yo‘qotilishi global miqyosda neytrallashtirilishi, ya‘ni yangi degradatsiyalangan yerlar o‘rniga avvalgi yaroqsiz yerlar qayta tiklanishi lozim. Yevropa Ittifoqi, AQSh, Xitoy, Hindiston kabi mamlakatlar cho‘llanishni erta aniqlash, monitoring qilish va bashoratlashda zamonaviy ilmiy texnologiyalarga tayanmoqda. Jumladan, sun‘iy yo‘ldoshlar orqali masofadan zondlash texnologiyalari yordamida tuproq namligi, vegetatsiya indeksi, yer o‘zgarishlari aniqlanadi, geoinformatsion tizimlar orqali cho‘llanish xavfi xaritalari tuziladi va resurslarni maqsadli yo‘naltirish imkoniyati paydo bo‘ladi, modellashtirish algoritmlari va sun‘iy intellekt asosidagi tahlillar yordamida cho‘llanish dinamikasini oldindan prognoz qilish imkoniyati yaratilmoqda.

O‘zbekiston ham bu boradagi global tashabbuslardan chetda qolmayapti. Xususan, 2021-yildan beri amalga oshirilayotgan “Yashil makon” umumxalq loyihasi doirasida cho‘llanishga qarshi kurashish, ekologik muvozanatni tiklash va biologik xilma-xillikni saqlashga qaratilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur loyiha doirasida har yili millionlab daraxtlar ekilib, qumli va shamolning tuproq yuzasidagi mayda zarrachalarni (chang, qum, loy) uchirib olib ketishi natijasida tuproq qatlamining yemirilishiga uchragan hududlar yashil landshaftga aylantirilmoqda. Bu esa nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi, balki iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatadi.

Cho‘llanish bu faqatgina ekologik emas, balki global oziq-ovqat xavfsizligiga bevosita ta‘sir qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biridir. Tuproq degradatsiyasi va suv resurslarining kamayishi natijasida qishloq xo‘jaligiga yaroqli yerlarning maydoni qisqaradi, mavjud yerlarda esa hosildorlik pasayadi, natijada agrar mahsulotlar tannarxi oshib, bozorlarda narxlar barqarorligi buziladi.

BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili cho‘llanish va yer degradatsiyasi oqibatida dunyoda 10–12 million gektar qishloq xo‘jaligiga yaroqli yerlar yo‘qoladi. Bu hajmda yer yo‘qotilishi yiliga kamida 20 million tonna g‘alla ekvivalentidagi oziq-ovqat yetkazib berilmasligi deganidir. Bu holat ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar va qurg‘oqchil mintaqalarda oziq-ovqat ta‘minoti zanjirini izdan chiqaradi.

O‘zbekistonda ham sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanishi, suv ta‘minotidagi nosozliklar va iqlim o‘zgarishlari natijasida don, sabzavot, meva-sabzavot yetishtirishda pasayish xavfi mavjud. Ayniqsa, Orolbo‘yi hududida mavjud agrosanoat majmualari cho‘llanish ta‘sirida o‘z salohiyatini to‘liq namoyon eta olmayapti. Shu sababli, quyidagi choralarni kompleks yondashuv asosida amalga oshirish muhimdir:

- suv va yer resurslarini barqaror boshqarish, jumladan, suv tejoychi texnologiyalar (tomchilatib sug‘orish, lazerli yer tekislagichlar)ni keng joriy etish;
- iqlimga mos agrotexnologiyalarni qo‘llash va qurg‘oqchilikka chidamli ekin navlarini tanlash;
- mahalliy aholining ekologik va agrar savodxonligini oshirish, ularni barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlariga jalb etish;
- biologik xilma-xillikni saqlab qolish, tabiiy ekotizimlar barqarorligini tiklash va himoya qilish.

Cho‘llanish jarayoni butun dunyo, ayniqsa, ekologik jihatdan zaif mintaqalar uchun eng dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Iqlim o‘zgarishi, suv tanqisligi, yer degradatsiyasi

va antropogen bosim natijasida yuzaga kelgan bu holat nafaqat tuproq unumdorligini kamaytirmoqda, balki qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, aholining salomatligi va iqtisodiy barqarorlikka ham tahdid solmoqda. Statistik ma‘lumotlarga asoslangan tahlillar cho‘llanish jarayonining ko‘lamdorligini, uning ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini aniq tasdiqlaydi.

Muammoni hal qilish uchun xalqaro miqyosda qabul qilingan strategiyalar, zamonaviy monitoring texnologiyalari va O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan “Yashil makon” kabi tashabbuslar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Cho‘llanishga qarshi kurashish uchun kompleks yondashuv, ya’ni ekologik monitoring, muqobil agrotexnologiyalar, suv resurslarini tejash, aholining ekologik savodxonligini oshirish va biologik xilma-xillikni saqlash kabi omillar uyg‘un holda olib borilishi zarur. Faqat shundagina barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va kelajak avlod uchun qulay yashash muhitini yaratish mumkin bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi. 2024-yilgi statistik byulleten.
2. Global Assessment of Land Degradation and Food Security. Rome, 2021.
3. Karimov B., Murodov I. Ekologik muammolar va ularning yechimlari. Toshkent: Fan, 2023.
4. Ибрагимов, Ф., Арзимуродова, Р. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 2022. 1(2), 369-374.